

ОРГАНИЗАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ПОСЕТИТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ТЕРИТОРИИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА

Стефан Кирилов

Колеж по туризъм – Благоевград, Катедра „Туризъм“
e-mail: skirilov@abv.bg

Владимир Караджов

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Катедра „География, екология и опазване на околната среда“
e-mail: karadzhov@swu.bg

РЕЗЮМЕ: *В последните години все по-актуални стават въпросите, свързани с изграждането на посетителска инфраструктура в обекти от националната екологична мрежа. Чрез реализацията на различни програми и проекти през последните години значително се подобри посетителската инфраструктура в националните и природни паркове, извънградски райони и териториите, характеризиращи се със съхранена природа. На дневен ред излиза въпросът с поддържането на изградените съоръжения и осигуряването на тяхната устойчивост в дългосрочен план, както и подобряването на качеството на обслужване на посетителите в тези обекти. Освен това, статията позиционира туристическата и посетителска инфраструктура като ключови фактори за развитието на туристическия отрасъл, като подчертава връзката между избора на локации и успешното управление на посетителите. Фокусът върху подобряването на качеството на обслужване на посетителите в тези обекти поставя акцент върху важноста на управлението и организационните решения, които следва да бъдат разгледани.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *управленски решения, посетителска инфраструктура, устойчиво развитие, програми и проекти, защитени територии*

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT DECISIONS RELATED TO THE DEVELOPMENT OF VISITOR INFRASTRUCTURE IN TERRITORIES OF THE NATIONAL ECOLOGICAL NETWORK

Stefan Y. Kirilov

College of Tourism - Blagoevgrad, Bulgaria, Department of Tourism
e-mail: skirilov@abv.bg

Vladimir Karadzhov

South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
Department of Geography, Ecology and Environmental Protection
e-mail: karadzhov@swu.bg

ABSTRACT: *In recent years, issues related to the development of visitor infrastructure in sites within the national ecological network have become increasingly relevant. Through the implementation of various programs and projects in recent years, visitor infrastructure has significantly improved in national and natural parks, rural areas, and territories characterized by preserved nature. The agenda now includes questions about maintaining the constructed facilities and ensuring their sustainability in the long term, as well as enhancing the quality of service to visitors in these locations. Furthermore, the article positions tourist and visitor infrastructure as key factors in the development of the tourism industry, emphasizing the link between site selection and successful visitor management. The focus on improving the quality of service to visitors in these locations highlights the importance of management and organizational solutions that need to be explored.*

KEYWORDS: *management solutions, visitor infrastructure, sustainable development, programs and projects, protected areas*

Въведение

Туристическата и посетителска инфраструктура е с особено важно значение за развитие и стратегическо управление на туристическия отрасъл. При определяне местата за изграждане на туристическа и посетителска инфраструктура и обекти се отчитат и предпочитат популярни райони с традиционно човешко присъствие. Дейностите, свързани със създаване на оптимални условия за посетителите, включително развитие и подобряване на инфраструктурата, се концентрират именно там. Посетителите използват основно определените за целта маркирани пътеки и прилежащата туристическа инфраструктура към тях, местата за подслон и хранене, хижи, сгради и съоръжения, туристическа, информационна и интерпретативна инфраструктура.

В днешно време, с растящото популярност на екологичния туризъм и нарастващата осведоменост за опазването на природата, изграждането и управлението на посетителска инфраструктура в обекти от националната екологична мрежа се превръщат в ключови аспекти на устойчивото развитие. Този подход изисква не само интелигентно проектиране на съоръжения и съоръжения, но и стратегическо мислене относно въздействието им върху околната среда и екосистемите. Стремещт към баланс между туристическия потенциал на даден регион и запазването на естествените ресурси създава предизвикателства, пред които трябва да се отговори с организационни и управленски решения.

Националната екологична мрежа представлява богатство от природни красоти и разнообразие, което заслужава не само зачитане, но и стимулиране на устойчив туризъм. Въпреки това, този процес изисква внимателно проучване и разглеждане на социално-икономическите и екологични въздействия, които може да предизвика. Стратегии за устойчиво развитие трябва да се фокусират върху създаването на привлекателна посетителска инфраструктура, която не само отговаря на нуждите на посетителите, но и поддържа интегритета на природната среда.

Същевременно, предизвикателствата в управлението на посетителската инфраструктура се увеличават с нарастващия брой туристи и тяхната разнообразна пазарна ориентация. Осигуряването на удовлетворителен и устойчив опит за всички посетители изисква иновативни решения и адаптивно управление. В този контекст, статията има за цел да проучи и обсъди различни организационни и управленски стратегии, насочени към устойчивото развитие на посетителската инфраструктура в територии от националната екологична мрежа.

Характеристики на посетителската инфраструктура

Доста често в дадена територия се планира изграждането на различна по вид и естество посетителска инфраструктура, необходима за управление и обслужване на посетителите и посетителските потоци. В тази връзка, от практиката са се наложили два вида туристическа /посетителска/ инфраструктура. Първата е т.нар. лека туристическа инфраструктура, състояща се предимно от дървени пейки и маси, обезопасени места за палене на огън, използвани от посетителите за пикник, мостове и премостващи съоръжения, скари, парапети, погледни места /визуални площадки/, наблюдателни кули и кътове за отдых с беседки, т. нар. „класни стаи на открито“, навеси, химически тоалетни, обозначени места за устройване на биваци, за палаткуване и къмпингуване, места за поставяне на велосипеди и коневръзи.

Традиционно, тя се изгражда предимно от естествени материали и най-вече от материали, които са типични за района, в леко обработен до необработен вид (вкл. паднали дървета и камъни). Така например, в защитените територии, развитието на инфраструктурата е базирано на екологични /природоопазващи/ принципи и не води до

увреждане на природата и компонентите на околната среда или, а ако има такава, то е с минимално вмешателство (Фиг. 1). Някои автори съвсем уместно я определят като екотуристическа инфраструктура (Nabchak & Dubis, 2022). Импрегнирането на материала се извършва извън чувствителната зона, транспортирането става предимно с жива сила, като не се използват високопроходими транспортни моторни превозни средства /особено верижни/ в чувствителните зони, естествени материали се използват и при извършването на укрепителни дейности и противоерозионни мероприятия.

Фиг. 1. Посетителски мост в Национален парк „Рила“, изграден по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В покрайнините и отдалечените райони, туристическата инфраструктура в парковете се ограничава предимно до удобства за краткотраен отдих. Това включва пикник зони, ясно обозначени туристически пътеки и маршрути, защитени заслони, места за бивакуване, както и няколко почивни бази, управлявани от различни предприятия, и индивидуални вили, оборудвани за посрещане на посетители. Развитието на инфраструктурата за краткотраен отдих в отдалечените територии е в голяма степен резултат от организационната дейност на парковата администрация и управлението на държавните лесничейства (Пейчева, 2017).

Според Патарчанова (2006), Една от основните тенденции в развитието на туризма със световно значение е алтернативният туризъм, наричан още селски, аграрен, зелен, екологичен, провинциален, фермерски и др. Освен това многообразие в названията е очевидно тяхното еднозначно значение. Те са обединени от района, в който се развиват – селските райони. Те предлагат възможности за почивка и възстановяване в среда, която е абсолютно противоположна на тази в техните градски и индустриални центрове. В повечето случаи правилното определяне на планинските, селските и защитените райони определя възможността им да развиват алтернативен туризъм на тяхна територия.

Фиг. 2. Туристическа пътека с каменни плочи в Национален парк „Рила“, изградена по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Линейната туристическа инфраструктура се състои от международни, основни, второстепенни, третостепенни туристически маршрути, вкл. и републиканската пътна мрежа и тази извън нея, както и специализирани туристически маршрути, екопътеки, тематични и интерпретативни маршрути. Често използвани са и т.нар. дървени пътеки/алеи (с дървени скари или настилка от дървени стърготини¹), както и такива с каменни плочи и трошено-каменна настилка (Фиг. 2 и Фиг. 3).

¹ В САЩ, често се използва настилка от *woodchips* /дървени стърготини/, Schmeeckle Reserve, Wisconsin

Фиг. 3. Посетителски парапет и трошено-каменна настилка в Национален парк „Рила“, изграден по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Масивната инфраструктура е втория вид, и тя традиционни включва сградите и съоръженията като: хижите, заслони, почивните бази, вили, хотелите и ресторантите, прилежащите съоръжения към тях, които са свързани с обслужване и предлагане на допълнителни туристически услуги – напр. ски писти, влекае, лифтове, велотрасета, конна езда, спортно-туристически съоръжения – кортове, басейни, игрища, стрелбища, атракциони и алеи.

Обслужващата инфраструктура са функциониращи сгради и съоръженията, които могат да бъдат включително и неизползваеми такива от близкото минало, характеризиращи се като изоставени, полуразрушени и разрушени инфраструктурни обекти, загрозяващи природния ландшафт.

Обслужващата инфраструктура са функциониращи сгради и съоръженията, които могат да бъдат включително и неизползваеми такива от близкото минало, характеризиращи се като изоставени, полуразрушени и разрушени инфраструктурни обекти, загрозяващи природния ландшафт. Такива са също сградите и хидротехнически съоръжения, язовири с язовирни стени, тунели, канали, деривации с водохващания, електропроводи и кантони за обслужване на съоръженията, напорени тръбопроводи за централи, пунктове за охрана и поддръжка, здравни и спасителни пунктове, сгради и стационари на ЯиК, БАН, НСП, БТС, Общини, други ведомства и частни лица.

В резултат на използването само на традиционни форми на подобни дейности и ресурси за тях в много райони, включително планините, ще бъдат наложени големи промени в развитието на туризма. Целта е устойчивост на социокултурните и икономически процеси, както и опазване на природната среда и идентичността на всяка територия, която е обект на активна икономическа експлоатация чрез туризъм, за бъдещите поколения. Туризмът, като основен сектор от местната икономика на планинските райони на България, трябва да се разглежда като комплексна дейност, която включва допълнително производство, услуги, транспорт и специализирано образование (Patarchanov, 2012).

За информиране и управление на посетителите се изграждат информационни, посетителски */Приветствени/*, туристически², природозащитни, образователни центрове/центрове за екологично обучение, Контролно-информационни пунктове, информационни точки в населените места, както и в курортни и туристически комплекси и вилни селища, летовища, туристически локализации и пр. Всички те имат основополагащо и важно значение за осигуряване на дългосрочното и устойчиво развитие на туризма в конкретната туристическа дестинация. Туризмът в защитени територии трябва да бъде конкурентен на новите форми на туризъм, които все по-масово се налагат в условията на кризи, пандемии или различни видове локдаун (Караджов и др. 2021).

Така например, в посетителските центрове, освен за управление на посетителите служат също за провеждане на образователни и интерпретативни програми, обучения, събития и чествания, тематични изложбени експозиции, прожекции и пр., всичко това е в определена специфика, в зависимост от местоположението им, както и конкретните възможности и съображения. В тези обекти винаги на дневен ред трябва да стои въпроса

² Туристическите-информационни центрове в населените места предоставят предимно информация за природни забележителности, музеи и исторически паметници, туристически маршрути, за културни и спортни прояви и събития, хотели и други места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, бензиностанции, поща, автогара, банки, както и разпространение на информационни и рекламни материали.

за надграждането и осъвременяването на интериора и на експозициите, както и външното прилежащо пространство, с цел същите да бъдат все по приветливи.

Създаването и развитието на туристическата инфраструктура цели подобряване на цялостното обслужване на туристите в посещаваните региони. Съвсем удачни примери за това са някои обширни защитени територии като националните и природни паркове. В тях са поставени указателни табели и знаци, оформени са входно-изходните пунктове на парковете, съобразени с туристопотока, маркирани са границите на парковете, монтирани са информационни табла, кътове за отдых, оборудвани с паркова архитектурна мебел. Изградени са и се изграждат посетителски-информационни центрове, и прилежаща инфраструктура към тях, специализирани туристически маршрути, погледни места и пр.

В тези територии, като управленска задача стои въпроса свързан с извършването на рехабилитационни и възстановителни дейности, тъй като някои съществуващи традиционни туристически маршрут не са ясно обособени, а в повечето случаи са налични множество алтернативни нерегламентирани трасета, характеризиращи се с голяма ширина и редица успоредни трасета. Утъпканите нерегламентирани трасета, стигат до бреговете на езера, реки, потоци и водят до засилени ерозионни процеси и свличане на земни маси³. Единственият начин това въздействие да бъде ограничено е като се предотврати механичното въздействие от посетителите, чрез ограничаване на движението им в нерегламентираните алтернативни трасета.

В тази връзка, като управленски задачи се планират и извършват специфични дейности за подобряване на природозащитното състояние на приоритетни природни местообитания, ограничаване на възможността за влошаването на състоянието на целеви местообитания в бъдеще, както и поддържането на състоянието и на редица животински видове и намаляване на тяхното безпокойство, както и някои растителни видове.

Перспективи за създаване и устойчиво управление на посетителската инфраструктура в територии от националната екологична мрежа

Перспективите за създаване и устойчиво управление на някои нови еко-туристически продукти за националните и природни паркове се свеждат най-вече до: изграждане на нови атрактивни специализирани маршрути⁴: напр. ботанически маршрути, посветени на характерни за защитената територия растителни и животински видове, за конен и велотуризм, изграждане на привлекателни за посетителите обекта като Посетителски центрове /ПЦ/, Информационни центрове /ИЦ/, Посетителски-информационни центрове /ПИЦ/ в околпарковите територии, къмпинги и места за отдых, както и подобряване на мониторинга на посетителите в защитените територии и районите около тях с оглед по-точното установяване на посетителските потоци и определяне на нуждите им. Не на последно място стои въпроса, свързан с подобряването

³ Удачен пример за това е циркуса на Седемте Рилски езера, по пътека от горна лифтова станция - х. „Рилски езера“ - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. „Рилски езера“ и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. „Рилски езера“ не е ясно обособен, а в езерата, е налице увеличена степен на еутрофикация в тях.

⁴ Някои специализирани туристически маршрути и погледни места в региона на Национален парк „Рила“ са Екопътека „По долината на река Бели Искър“, Пътека на рилската иглика, Пътека на глухаря, Пътека на балканската дива коза – символ на Национален парк „Рила“, Екопътека „Следите на ледника“, Екопътека „Очарование на торфището“, Екопътека „Запазна Парангалица“, Екопътека „Двете ели“, Ботанически маршрут „Приятелите на растенията“ /Яворова поляна – Урдин циркус/, Ботанически маршрут „Приятелите на растенията“ /х. „Скакавица“ – водопад „Скакавица“/, Еко-вело път „с. Бистрица – Бистришки водопад – м. Морените“, Екопътека „Водопад Горица“/Овчарченски водопад“/, Погледни места „Пътят на орела“ и „Цветовите на ириса“.

на информационната, рекламна и маркетингова обезпеченост за развитието на устойчиви форми на туризъм. Това е от особено значение и за хората, живеещи в районите на защитените територии, за тяхното икономическо и социално благосъстояние (Шишманова и Караджов, 2015) и (Караджов, 2015). Непрекъснато нараства и конкуренцията на градските центрове за туризъм като алтернатива на природния туризъм в защитени територии (Naydenov and Traykov, 2017).

Препоръки и предложения за решаване на основните проблеми в развитието на туризма в територии от националната екологична мрежа

Очертаването на някои препоръки и предложения за решаване на основните проблеми в развитието на туризма в територии от националната екологична мрежа, на примера на националните и природни паркове се свеждат до:

- Подобряване на условия на туристическите обекти (средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения) на територията на всеки парк и района около него;
- Разработване и създаване на достатъчно маршрути за практикуване на специализиран туризъм – планинско колоездене, конна езда, маршрути за фото-лов, любителски риболов, ски-преходи, рафтинг и др. популярни атракции, включително тематични маршрути, с добър дизайн и динамика, които да предоставят възможности за нови преживявания, запознанства, вдъхновения, каузи, спомени и пр.;
- Разширяване на възможностите за предоставяне на посетителска информация, водачески услуги и природна и културна интерпретация, включително представяне на история, събития и случки, послания, характерни за района;
- Разрешаване на проблема с наличието на остаряла база на територията на парковете – хижи, заслони, почивни бази, кантони, пунктове и липса на пречиствателни съоръжения към тях за управление на отпадните води и на твърдите битови отпадъци;
- Разрешаване на проблема с премахване на наличната амортизирана и разрушена инфраструктура в парковете – сгради и съоръжения, вкл. извършване на рекултивация на терените;
- Създаване на туристически дестинации за всеки конкретен парк и общи туристически продукти, с които да се излезе на туристическия пазар като конкурентен устойчив туристически продукт.

Според Алексова и Белев (2012), Плановете за управление се приемат като ефективен и основен инструмент за регулиране на туризма в предпазени територии. Досегашните Планове за управление, въведени в национални и природни паркове, изпълняват различна степен от внимание към функциите на Плана за управление на туристическите потоци. Ключово значение се отделя на проблема със събирането и анализирането на информация, която е от съществено значение за ефективното управление на туризма. В случай че в началните фази на описание и оценка на територията липсва достатъчно пълна и качествена информация, последващите етапи от Плана за управление, като зонирването, режимите и нормите, не достигат необходимата ефективност в регулирането на туризма. Независимо от качествата на съставения План за управление, неговата роля в управлението на туризма силно зависи от наличието на административен и финансов капацитет по време на прилагането му.

Заклучение

Трябва да обърнем внимание, че последователното изпълнение на голям обем от предложените препоръки и предложения убедително водят до устойчиво и дългосрочно развитие на посетителската инфраструктура в територии от националната екологична мрежа и не на последно място до висока удовлетвореност на посетителите от своите посещения на конкретна туристическа дестинация.

Предложените мерки осмислят необходимостта от практикуването на устойчиви туристически практики, с цел осигуряването на дългосрочно и ефективно управление на териториите от националната екологична мрежа.

В заключение, разглеждането и изпълнението на предложените препоръки представлява критичен етап за успешната еволюция на посетителската инфраструктура в рамките на националната екологична мрежа. Стремещт към устойчиво развитие е от съществено значение, тъй като той не само гарантира запазването на природата, но и осигурява задоволството на туристите, които се възползват от предлаганите удобства.

Съгласно изследванията, съчетаването на практики, които насърчават отговорно потребление и опазване на околната среда, има ключово значение за поддържането на баланс между туризма и природните ресурси. В резултат, предприемането на стъпки за ограничаване на екологичния отпечатък на посетителската инфраструктура се явява като неизбежен елемент от стратегията за устойчиво развитие.

Отбелязваме, че успешното управление на териториите от националната екологична мрежа изисква пълно сътрудничество между различните институции, обществени организации и предприятия. В този контекст, утвърждаването на партньорства и създаването на структури за управление са от решаващо значение.

Залагането на иновации в технологичните и управленски практики също се посочва като необходимо, като се стремим към създаването на интелигентни системи, които допринасят за ефективното функциониране на посетителската инфраструктура. Високото качество на обслужване и съчетаването на съвременни технологии с екологично отговорни методи ще подпомогнат утвърждаването на териториите от националната екологична мрежа като уникални и устойчиви туристически дестинации.

В заключение, устремението към устойчиво развитие на посетителската инфраструктура в територии от националната екологична мрежа изисква постоянни усилия и съгласувани действия от всички страни. Само чрез съчетаването на технологични иновации, екологични практики и ефективно управление можем да гарантираме, че тези ценни природни обекти ще продължат да съблазняват и обогатяват посетителите, докато същевременно се грижим за техния дългосрочен консервационен баланс.

Използвана литература

Алексова, Д., Т. Белев (2012) Планове за управление на защитените територии – инструмент за управление на туризма. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 12-19. ISBN 9789545353570

Банчева-Преславска, Х. (2019). СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ /// Modern Approaches to Organizing Educational Activities in Protected Areas, Фондация ЕКОЦЕНТРИК гр. София, 2019 www.ecocentric-bg.org ISBN 978-619-90127-6-5 eISBN 978-619-90127-5-8

Йочева, Г (2022). Управленски решения на заетостта в промишлеността, Изд. Колеж по туризъм – Благоевград, с. 23, 64-69, <https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/54661640#full>

- Караджов, В. В. Христова, М. Джупанова (2021). „Дигиталният туризъм – печеливши и губещи по време на локдаун“, Списание „Пирински книжовни листи“, ISSN: 1312 – 6911, Година XII, Брой XII, Р.р. 76-83
- Кирилов Ст. (2021) Регионализация и инфраструктура в туризма, Изд. „Колеж по туризъм“, Благоевград, с. 115-123.
- Кирилов, Ст. (2014). Развитие на туристическата инфраструктура в защитените територии, Сп. „Пирински книжовни листи“, Шести международен симпозиум „Икономика, администрация, туризъм-предизвикателства и перспективи“, Изд. Колеж по туризъм-Благоевград, г. V, бр. V, с. 100-104.
- Министерство на Туризма на Република България, Раздел „Дестинации“. Достъпно на адрес: <https://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii>.
- Министерство на Туризма на Република България, Раздел „Туристически информационни центрове“. Достъпно на адрес: <https://www.tourism.government.bg/bg/tourist-information-centers>.
- Национален парк „Рила“, <https://rilanationalpark.bg/дирекция-нп-рила/проекти/опос-2014-2020/устойчиво-управление-на-национален-парк-рила-2-ра-фаза/дейности-1.html>
- Пейчева, А (2017). ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“. MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4/2017 (65)
- План за управление на НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА, с. 142-145, https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/nature/protected_areas/PU_NP-RILA_2001-2010.pdf
- Списание Почивка.ком (онлайн). С проекти подобряват посетителската инфраструктура в природните паркове. Достъпно на адрес: https://pochivka.com/n-24804-С_проекти_подобряват_посетителската_инфраструктура_в_природните_паркове
- Nabchak, N. F., Dubis, L. F., 2022, Analysis of ecotourism infrastructure within the nature-protected areas of the Transcarpathian region (on the example of National Nature Park “Synevyr”), Journ. Geol. Geograph. Geocology, 31(1), p. 23–26.
- Karadzov V. (2015). „Access to Finance for Smallholder Farmers in South-Western Bulgaria and Quality of Administrative Services“. Journal „Economics and management“, Issue 2/ 2015, Faculty of economy, SWU „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgaria, P.p. 87-96, ISSN (print): 1312-594X ; ISSN (online): 2367-7600
- Naydenov, K., Traykov (2017). Cities – centers for tourism development, Twelfth international Scientific Conference “Knowledge without borders”. P.p. 1765-1768, Vrnjacka Banja, Serbia.
- Patarchanova, E. (2006). "Rural Regions – Area For Development Of Alternative Tourism," Economics and Management, Faculty of Economics, SOUTH-WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI", BLAGOEVGRAD, vol. 2(1), pages 58-65.
- Patarchanov P. (2012). Role and place of alternative tourism development in mountain areas. Journal of Settlements and Spatial Planning. 1(1):149-55.
- Shishmanova, M., V. Karadzov (2015). „Trends for Sustainable Development of Rural Areas in Bulgaria“. International Scientific Conference „Contemporary development of European rural areas“, 4-6 September 2014, Zadar, Croatia, ISBN: 978-953-331-065-7
- Trapp, S., Gross, M., Zimmerman, R. Signs, trails, and wayside exhibits; Connecting People and Places, Second Edition, UW-SP-Foundation Press, USA, 1994, ISBN: 0-932310-16-8